

АСАЛАРИЗОРДА БАҲОРГИ ИШЛАР

¹Жўраева Дилдора Рустамовна, ²Аҳмедов Тўлқин Пардаевич, ³Равшанбеков Диёрбек
Ўткирбек ўғли

^{1,2}Тошкент давлат аграр университети Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси
ассистенти

³Тошкент давлат аграр университети Зооинженерия факультети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10871291>

Аннотация. Қишловдан чиққан асалари оилаларида баҳолаш (бонитировка) ўтказилмаса, асалариларнинг ўлими асаларичига иқтисодий зарар етказилади. Ушбу мақолада асаларичиларга асаларизорда баҳорда бажариладиган тадбирлар тавсия этилган.

Калим сўзлар: асалари, баҳор, баҳолаш (бонитировка), қишлов, асал, асалари сути, гулчанги, сув, насл, тухум.

Баҳор фаслида қишловдан чиққан асалариларнинг энди етилган янги асаларилар билан алмашинув даври эканлиги билан бошқа даврлардан фарқ қилади. Бу жараён тухум кўйишнинг янгиланиши ва асалариларнинг тозаланиш учун учишлари билан бошланади. Қишловдан чиққан барча асаларилар қиш бўйи ичакларида йиғилиб қолган нажос (экскремент)лардан тозаланишга ҳаракат қилади. Она асаларининг сертухумлилиги ортиб бориши билан асал ташувчи асаларилар оиласида турли ёшдаги насллар сони ҳам ортиб боради. Уядаги қишловдан чиққан ишчи асаларилар таркибини аста-секин алмаштириб борувчи янги асаларилар етишиб чиқади.

Асалари оиласининг баҳорги ривожланиш даврлари:

1. Қишловдан чиққан асалариларнинг ўрин алмашинуви;
2. Жадал ривожланиш натижасида оиланинг тирик вазнини ортиб бориши;
3. Ёш асаларилар заҳирасининг ривожланиши (етишиб чиқиши).

Тахминан уч ойдан кейин оилада қишловда иштирок этган асаларилар деярли қолмайди. Уяда биринчи бор гулшира ва гул чанги пайдо бўлиши билан она асалари тухум кўйишни сезиларли даражада оширади ва оила кучи ортиб боради.

Бу даврда ишчи асалариларнинг сезиш қобилияти уларга оиланинг яшаб қолиш имкониятларини ошириш учун уядаги озуқа заҳираларини кўпайтириш зарурлигини етказилади. Негаки, асалга бой ўсимликларни излаб топиш учун асаларилар катта куч сарф қилади, бу иш билан ишчи асалариларнинг бир қисмигина шуғулланади. Янги асал манбаларини излаб топиш айғоқчи-асаларилар зиммасига тушади, одатда улар ишчи асалариларнинг бор-йўғи 6 фоизини ташкил қилади. Улар янги озуқа манбаларини излаб топиш учун яқин ҳудудларни кезиб текшириб чиқади, бу пайтда бошқа асаларилар уяларида тинч ҳолатда ётади ва бекордан-бекорга кучларини сарфламайди.

Уяга олиб келинган гулшира уяда ишловчи асалариларга етказилади. Ишчи асалариларнинг ҳаракатлари уларнинг гулшира йиғиб келган жойигача бўлган йўлни кўрсатади. Бу уяда ишловчи асалариларга олдиндан асалга бой ўсимликларгача бўлган йўлни ўрганиб чиқишига ёрдам беради. Шундан кейин ёш ишчи асаларилар асалга бой ўсимликларнинг қаердалигини билган ҳолда гулшира йиғиш ишларини бошлайди. Бу ҳаракатларнинг барчаси асалари оиласида беҳуда куч сарфланишини камайтиради.

Баҳорги мавсумга тайёргарлик кўриш ишлари анча олдин бажарилади. Қиш мавсумида асаларичига бўш вақт анча кўп бўлган даврда, у асалари кутилари таъмирлайди, янги рамкалар ясаб қўяди, иситиш ёстукчаларини, юз никобларини таъмирлаб, мум хомашёсини қайта ишлаб, уларни мумпардаларга алмаштириб олади, ҳамда асалари қўядиган жой ва майдончаларни белгилаб олади.

Асалари оиласини баҳолаш (бонитировка) ўтказиш жараёни

Асалари оиласига баҳорги биринчи қаров ўтказиш ишлари куёшли кунларда, ҳаво ҳарорати 14-15⁰ дан паст бўлмаган даврда ўтказилади.

Баҳорги қаров ўтказишнинг асосий мақсади шундан иборатки, унда асалари оиласининг қишлоvdан сўнгги ҳолати аниқланиб, асалари оиласининг ривожланиши учун қулай шароит яратиб берилди.

Ҳар бир асалари оиласи ҳолати текширилиб, унинг кучи (рамкалар асалари билан тўлиқ қопланганлиги), она асаларининг борлиги, рамкалардаги очиқ ва ёпиқ насларнинг сони, уядаги озуқа асал миқдори, асалари уяси ҳолати (уянинг қуруқлиги, ифлосланганлиги, ўлик асаларилар миқдори) каби кўрсаткичлар ҳисобга олинади.

Баҳорги биринчи қаров ўтказишнинг мақсади шундан иборатки – қишлоvdан сўнг асалари оиласини ҳолатини билмоқдир. Бу ишлар тезлик билан бажарилади. Бунинг учун асалари оиласида она асаларини борлигини, оила кучини, озуқа асал борлигини, асалари уясида ич кетиш касаллиги ва бу қандай даражада уяни ифлослантирганлигини ҳамда уядаги намлик даражасини билмоқ учун амалга оширилади. Асаларичи бу ишларни тезда ва ўз вақтида амалга ошириши лозим.

Асалари оиласини баҳорги қаров ўтказиш даврида уядаги рамкаларни тўлиқ олмаслик ҳам мумкин, чунки яхши ривожланган оилаларда она асалари рамкалари тўлиқ, сифатли тухум қўйганлиги кифоя бўлади. Уядаги асаларилар ва унинг насли, озуқа асални

эса уядаги рамкаларини озгина кўтариб кўриб, кўз билан чамалаб кўрилади. Асалари оиласида нормал ҳолат кузатилса яъни ҳар хил ёшдаги насл ва тухум бўлса, демак, оиладаги она асалари сифатли бўлишидан дарак беради, уни қидириб кўриш лозим эмас.

Шунингдек, рамкалар устидаги мум ўсимталарни ва прополисни ҳам искана билан кириб олмаслик лозим, бу ишни кейинроқ ҳаво исиб кетганда, уядаги мумлар анча юмшаб қолган даврда бажариш керак. Баҳорги қаровлар ўтказилганда сўнг барча бажарилган ишлар асаларизор журнаliga ёзиб борилади. Қишловдан ёмон чиққан асалари оилаларига биринчи ёрдам бериш ишлари бошлаб юборилади.

Бунинг учун озукаси кам бўлган асалари оилаларига асал озукали ва гулчангли рамкалардан берилади ҳар бир оилага ўртача 8-10 кг озук асал ва 1-2 та рамка гулчанг бўлишига эришилади ортиқча рамкалар ифлосланган, нотўғри тўқилган, қийшиқ, бўш рамкалар уядан олинад. Асалари уяси яхшилаб ёстукчалар билан иситилади.

Асалари оиласининг таг қисмини тозалаш

Асалари оиласига биринчи баҳорги қаров ўтказиш даврида, асалари уясининг таг қисмини тозалаш мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун асалари уясидаги остки учиш туйнукларида тўпланиб қолган ахлат ва асалари ўликлари, симдан тайёрланган қармоқча ёрдамида тозалаб олинад, чунки бундай ахлатларни тўпланиб қолиши уядан асалариларнинг учиш фаолиятига халақит беради, уя ҳавосини бузади уларнинг чириши натижасида ҳар хил касалликларни вужудга келтириши мумкин.

Асалари уясидаги ахлатларнинг миқдорига қараб, асалари оиласи қандай қишдан чиққанлигини билиб олиш мумкин. Ахлатлар орасида асал кристаллари кўп бўлса, демак оиладаги озук асал сифатсиз бўлган. Бундай асалари оилаларига тезда ёрдам бериш чораларини кўриш керак.

Баҳорги биринчи қаров ўтказиш даврида асалари уясини таг қисми ҳам тозалаб олинад. Бунинг учун уя ичидаги тўпланиб қолган барча ахлатлар, ўлиқ асаларилар идишга солиниб, улар асаларизор чеккасида жойлашган махсус ахлатхоналарда, кўмиб ташланади. Асалари оиласи юқумли касалликлар оқибатида ўлиб қолган бўлса, у ҳолда тўпланган ахлатлар ёқиб юборилади.

Асаларичининг қишловдан онасиз чиққан асалари оилаларини тузатиш асосий вазибалардан бири ҳисобланади, чунки қишловдан онасиз чиққан асалари оилаларидаги ишчи асаларилар кўпи билан 2-3 ҳафтада ўлади, уяда ёш насл бўлмаслиги оқибатида, оиладаги барча асаларилар нобуд бўлади. Она асалариси бўлмаган оилалар ўз уясини яхши ҳимоя қилолмайди, натижада ўғри асаларилар уларга кўп ҳужум қилад ва уядаги бор озук асални ташлаб кетади, оқибатда баъзи бир юқумли касалликлар ҳам тарқалиб кетади.

Бундай онасиз асалари оилалари ривожланмайди, даладан гулшира ва гулчанги кам йиғади, натижада мум ҳам ишлаб чиқармайди. Қишловдан она асаларисиз чиққан оилаларда она асалариси эскириб, қариб қолса, уларни ҳар йилда алмаштириб турилмаган тақдирда, улар қишлов даврида ўлиб қолади. Шунинг учун ҳам оилада она асаларини ҳар 1-2 йилда, ёш она асаларига алмаштириб туриш лозим.

Қишлов даврида оиладаги она асаларилар ўткир асал қолдиқлари билан касалланиб қолиши ёки нозематоз билан зарарланиши оқибатида ҳам ўлиши мумкин. Шунингдек, улар браулоз ва меланоз касаллиги билан ҳам нобуд бўлиши мумкин. Бордию онасиз қолган асалари оиласи кучли бўлса, уларга захирадаги она асаларилардан ҳам берилади.

Шунингдек, бундай оилаларга кичик ҳажмли нуклеуслардаги онаси бор бўлган оилалар қўшиб берилади. Бу ишлар кечга яқин, барча асаларилар уясига қайтгандан сўнг бажарилади. Нуклеусдаги она асаларини қидириб топгандан сўнг, уни рамкада думалок қалпоқча остига олиб, беркитилади ва қолган рамкаларни олиб, онасиз оилага қўшиб қўйилади. Бунинг учун онасиз оиланинг ўрта қисмида жой очилади, нуклеусдан олинган рамкалар, онаси билан ажратилган жойга олиб қўйилади. Асалари оиласига бегона асаларилар билан ҳужум қилмаслиги учун, уларни ҳидини бир хил қилиш мақсадида, шакар шарбатига ялпиз ҳиди ёки бирор хил бошқа ҳид берувчи моддалардан бир томчи қўшиб, асалари оиласига сепилади, шунда улар бир хил ҳидга мослашиб, бегона асалариларни тез қабул қилади. Бир кундан сўнг она асалари ҳам қалпоқ остидан очиб юборилади. Бундай оилаларни тинчлантириш мақсадида, уларга бир литрдан шакар шарбати бериш мақсадга мувофиқдир.

Бунинг учун биринчидан оиладаги озуқа миқдорига алоҳида эътибор бериш ва озуқа миқдорини тўлдириш лозим. Асалари оиласи кучига ва уядаги рамкалар оралиғидаги йўлакчалардаги асалариларнинг жойлашишига эътибор бериш лозим.

Қишловдан чиққан асалари оиласида ичкетиш касаллиги бўлганлигига ва уянинг намлик даражасига алоҳида эътибор бериш лозим. Қишловдан чиққан асалари оилаларининг айримларида она асалари ўлган бўлиши мумкин. Бунда онасиз қолган оилаларга зудлик билан она асалари топиб бериш ёки уларнинг бошқа оилаларга қўшиб юбориш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, қишловдан чиққан асалари оилаларига озуқа кам ёки етишмаслиги, ана шундай оилаларга кечки пайт қуюқ шакар шарбати берилади. Шакар шарбати 1 кг шакарга 1 литр сув қўшиб, шундай оилаларга 300-400 граммдан бериб борилади.

Хулоса қилиб айтганда, асаларичи баҳорги бонитировка (баҳолаш) натижаларига кўра тўғри тадбирларни амалга оширганда асалари оиласидан юқори ҳосил асал, асалари сути, гулчанги каби маҳсулотларини олиш имконини беради.

REFERENCES

1. Александр Очеретний. “Большая инциклопедия пчеловодов” Москва-2017. 18-20 стр.
2. О.С.Тўраев., О.А.Маҳмадияров “Асаларичилик” Токшент 2023. 189-196 бетлар.
3. Буренин А.Н., Котова Г.Н. Справочник по пчеловодству. – Москва: Колос, 2007. – 367с.
4. Кривцов Н.И. ва бошқалар// Журнал Пчеловодство. 2011. - № 7. – С. 22-24.